

ИНТЕГРАЦИЯ ГОРОДОВ – НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДАХ НАХОДЯЩИЕСЯ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ

Иброхимзода И.Р

д.э.н., профессор, академик МАТ РФ, директор НИИ туризма и предпринимательства
Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана,

ORCID:<https://orcid.org/0000-0003-1970-4385>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889150>

Аннотация. В статье исследованы вопросы интеграции городов как новая модель развития туризма в городах находящихся на Шелковом пути. Выявлено, что наряду с другими моделями интеграции городов, можно организовать и такую Организацию, как «Содружество городов, находящихся на Шелковом пути в сфере туризма», что приведёт к устойчивому развитию межгосударственных и межрегиональных связей в области туризма. Предложено, что использование 10% количества туристов между городами-побратимами и городами, находящиеся на Шелковом пути, с целью интеграции городов и стран в сфере туризма.

Ключевые слова: Шелковый путь, новая модель, развитие туризма, города-побратимы, устойчивое развитие, межгосударственное и межрегиональное сотрудничество.

Annotatsiya. Maqolada Ipak yo'lida joylashgan shaharlarda turizmni rivojlantirishning yangi modeli sifatida shahar integratsiyasi masalalari ko'rib chiqiladi. Ma'lum bo'lishicha, shahar integratsiyasining boshqa modellari qatorida davlatlararo va mintaqalararo barqaror rivojlanishga olib keladigan "Turizm sohasida Ipak yo'lidagi shaharlar hamdo'stligi" kabi tashkilotni tashkil etish mumkin. turizm sohasidagi hamkorlik. Ipak yo'lida joylashgan qardosh shaharlar va shaharlar o'rtasida sayyohlar sonining 10 foizidan shahar va mamlakatlarni turizm sohasida integratsiya qilish maqsadida foydalanish taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: Ipak yo'li, yangi model, turizmni rivojlantirish, qardosh shaharlar, barqaror rivojlanish, davlatlararo va mintaqalararo hamkorlik.

Abstract. The article examines the issues of city integration as a new model for tourism development in cities located in the Silk Road. It was revealed that along with other models of city integration, it is possible to organize such an Organization as the "Commonwealth of the city located in the Silk Road in the field of tourism", which will lead to sustainable development of interstate and interregional cooperation in the field of tourism. It is proposed that the use of 10% of the number of tourists between twin cities and cities located on the Silk Road, with the aim of integrating cities and countries in the field of tourism.

Keywords: Silk Road, new model, tourism development, twin cities, sustainable development, interstate and interregional cooperation, tourism.

Туризм в Республике Таджикистан является одним из наиболее перспективных направлений экономического и социального развития страны, и отношение к нему в последние годы меняется, особенно возрастает потребность в сотрудничестве с городами, которые находятся на Шелковом пути.

Реализуя эти положения, в целях выхода туристической отрасли страны на мировой туристический рынок, Республика Таджикистан была принята Всемирной Туристской

Организацией Объединенных Наций в качестве полноправного государства как члена этой престижной организации с 27 ноября 2007 года, и это дает возможность республике всесторонне сотрудничать с городами и странами использующий Шелковый путь (см. таблица 1).

Табл. 1. Динамика прибытия иностранных туристов в Республику Таджикистан в период 2010-2023 гг.*

Именованние	Годы													2023/2010 (+/-) тыс. ч., в %	2023/2019(+/-) тыс. ч., в %	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023
Количество иностранных туристов согласно регламенту СУС	160	183	245	207,9	213,3	413,8	344,9	430,9	1038	1253	431	372	1000	1200	1040 (750%)	-53 (95,8%)

*Источник: [1]

Анализ таблицы 1 показывает, что ввоз международных туристов в Республику Таджикистан в период до пандемии в 2019 году имеет тенденцию к увеличению по сравнению с 2010 годом до 1093 тыс. человек, а в 2023 году увеличится до 1040 тыс. человек по сравнению с 2010 г. или в 7,5 раза. Из-за пандемического кризиса в 2020 и 2021 годах приток иностранных туристов снизился почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом, однако в 2023 году он составил 95% от уровня 2019 года, здесь особое место занимают страны находящиеся на Шелковый путь. По информации Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, за восемь месяцев 2024 года было зарегистрировано 774 тыс. количество иностранных туристов и прибыло, рост туризма за аналогичный период 2023 года составил 17,2%. Например из страны СНГ составляют 612,2 тыс. человек, из Российской Федерации 92,9 тыс. человек, из Узбекистана 491,3 тыс. человек, что говорить о немаловажном фактором страны находящиеся на Шелковой путь в развитии туризма в регионе.

Для развития туризма в модели Шелковый путь, также необходимо воспользоваться модель побратимах городов. Практика показывает, что столица Таджикистана – город Душанбе находится в центре Шелковый путь, и имеет сотрудничество с более 20 городов как побратимые городов. На основе динамики ее изменений наблюдения показали, что количество и состав туристических объектов в городе Душанбе имеют тенденцию к увеличению. Особый статус здесь придает Душанбе (см. таблицу 2).

Табл. 2. Общее количество иностранных туристов, въехавших в город Душанбе в первом полугодии 2024 года (по сравнению с предыдущими годами)

п/н	Годы			
	2021	2022	2023	За первые 6 месяцев 2024 г.
Количество туристов	42069	79048	229100	114322
Вариация (%)	100	188	220	272

***Источник:** [1, 2]

Как видно из Таблицы 2, общее количество иностранных туристов, посетивших Душанбе, за последние 4 года увеличилось более чем в 2,7 раза, здесь города побратимы и города, находившиеся на Шелковый путь, занимают особое место. С точки зрения городской интеграции данная тенденция является примером нового направления развития для других городов Республики Таджикистан, и городов находившиеся на Шелковый путь. При этом интеграция цифровизации туристических сервисных отношений имеет решающее значение для дальнейшего развития этого направления интеграции городов.

Межрегиональные отношения представляют собой сложный процесс интеграции, который в современную эпоху находится в состоянии недостаточного развития. В современных экономических условиях интеграцию уместно рассматривать как одно из перспективных направлений развития туристической отрасли. В этом направлении необходимо комплексно использовать туристический потенциал города Душанбе и различных городов и районов республики. В связи с этим возрастает интерес туристов к осмотру туристических объектов, в результате чего их количество и положение могут значительно увеличиться.

Еще одной возможностью для развития туризма является развитие реального сотрудничества между исполнительными органами города Душанбе, его туристическими компаниями и соответствующими структурами городов-побратимов Душанбе. Взаимная отправка и прием туристов из городов-побратимов может стимулировать туристическую активность с обеих сторон.

Таким образом, расширение реальной интеграции и сотрудничества города Душанбе и других городов находившиеся на Шелковом пути, а также городов-побратимов зарубежных стран мира является реальной основой для развития туристической отрасли и экономического развития и социальное развитие в Республике Таджикистан и других стран находившиеся на Шелковый путь. Учитывая важность этого вопроса, Душанбе, столица Республики Таджикистан, является членом Международной Ассамблеи столиц и городов (МАК), Международной организации городов-побратимов (ISO), Города-побратимов Боулдер-Душанбе, Организация (SOSO), Всемирная организация объединенных городов и местных властей (OGMV). Особый статус здесь занимает инициатива создание Организации города членов Шелковый путь в сфере туризма. В настоящее время Душанбе – столица Республики Таджикистан является городом-побратимом 22 городов стран Азии, Европы, Америки, Африки, СНГ, такие как: Исламабад, Баку, Астана, Лусака, Лахор, Клагенфурт, Тегеран, Шираз, Санкт-Петербург, Минск, Урумчи, Анкара, Сямынь, Ашхабад и др.

Таким образом, город Душанбе считается одним из важных субъектов, представляющих государство и народ, историю и культуру, природу и народные традиции, а его развитие способствует всестороннему развитию международных связей, экономической сферы, включая сферу обслуживания, быта и производства. Чтобы понять статус города-побратима, мы сравним количество туристов с Душанбе (см. Таблицу 3).

Табл. 3 Сравнительная оценка городов-побратимов с Душанбе*

№	Названия городов	Туристические потоки (млн человек)
1.	Астана	1,5
2.	Баку	1,0

3.	Санкт-Петербург	10,3
4.	Урумчи	100,0
5.	Душанбе	0,229

***Источник:** [1, 3 – 7]

Из анализа сравнительных данных выясняется, что развитие туризма зависит от влияния многих факторов, одним из таких факторов является интеграция между региональными городами-побратимами. В связи с этим очевидно, что городу Душанбе, учитывая его природные и исторические и культурные возможности, во взаимодействии с государствами развития туризма следует широко мобилизовать свои неиспользованные возможности, в том числе использовать 10% туристов городов-побратимов в укреплении интеграции между ними в направлении туризма приводят к развитию и совершенствованию этой сферы и взаимовыгодных отношений партнерства и взаимопонимания. Поэтому, на наш взгляд, было бы хорошо разработать механизм ее реализации путем заключения многосторонних соглашений между городами с учетом предоставления льготных пакетов для городов-побратимов за счет средств, генерируемых в сфере туризма через перераспределение количества туристов.

В заключение, анализ показывает, что приоритетными направлениями развития туризма на уровне республики и города Душанбе с городами, находящиеся на Шелковом пути, являются следующее:

- ✓ организация большей доступности республики для привлечения иностранных туристов в городах, находившиеся на Шелковый путь;
- ✓ развитие рекреационного и лечебного туризма для привлечения иностранных туристов в города, находившиеся на Шелковом пути;
- ✓ привлечение инвестиций, грантов для развития туристической сферы городов, находившиеся на Шелковом пути;
- ✓ большее представительство страны на международной арене посредством создания сайтов и социальных сетей для городов, находящиеся на Шелковом пути;
- ✓ использование 10% количества туристов между городами-побратимами и городами, находившиеся на Шелковом пути;
- ✓ активизация новых видов туризма, таких как аграрный туризм и продвижение национальных брендов между городами-побратимами и городами, находившиеся на Шелковом пути;
- ✓ создание Организации городов членов Шелковый путь в сфере туризма.

REFERENCES

1. Статистический ежегодник Республики Таджикистан/ Статистическое агентство при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе – 2023. – 419 с.,
2. Материалы Статистического управления города Душанбе;
3. <https://upl.uz/economy/40479-news.html>;
4. http://www.kitaichina.com/rxinwen/202401/t20240104_800353599;
5. <https://spb.vedomosti.ru/society/articles/2024/07/02/1047515-turpotok-v-sankt-peterburg>;
6. <https://report.az/ru/turizm/potok-turistov-v-azerbajdzhan-uvlichilsya-na-34/>;
7. <https://kz.kursiv.media/2024-05-04/zhrb-ast-trzm-kz/>.